

ENVIRO MIS 22

INTERNATIONAL CONFERENCE

and Early Career Scientists School
on Environmental Observations,
Modeling and Information Systems

September 12–17, 2022,
Tomsk, Russia

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

и школа молодых ученых по измерениям,
моделированию и информационным системам
для изучения окружающей среды

12–17 сентября 2022 года,
Томск, Россия

SELECTED PAPERS

СЕКЦИЯ 7

Процессы
на поверхности суши:
наблюдения, модели
и усвоение данных

SESSION 7

Processes
on the land surface:
observations, models
and data assimilation

Nonlinear wave diffusion of heat into soils according to the Bakchar swamp and the Badar sand deposit massif (Tunka basin)

Lapina L.E.¹, Dyukarev E.A.², Voropay N.N.^{2,3}

¹Water Problems Institute RAS, Moscow, Russia

²Institute of Monitoring of Climatic and Ecological Systems
SB RAS, Tomsk, Russia

³V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS, Irkutsk, Russia

The temperature regime of the soils at the Bakchar Bog (Tomsk region) and at the Badar sand massif (Buryatia Republic) is studied. Only daily fluctuations in soil temperature during the growing season were considered. The data were averaged monthly. It is shown that the coefficient of effective thermal conductivity is approximated by functions of different types. For forest soils, a polynomial of the third degree is sufficient, for peat soils, the function for the coefficient has the following form:

$$k_T = \begin{cases} a_1 T^2 + a_2 T + a_3, & \text{up to 5 cm depth} \\ C e^{-\gamma T}, & \text{below 5 cm} \end{cases}$$

During the growing season, the pumping effect (nonlinear wave diffusion) associated with daily fluctuations plays a positive role, i.e., heat is "pumped" and the greater the amplitude of daily fluctuations, the more heat is pumped into the soil. Soil cooling occurs in September, and the greater the amplitude of the oscillations, the stronger cooling.

Нелинейная волновая диффузия тепла в почву по данным Бакчарского болота и массива песчаных отложений Бадар (Тункинская котловина)

Лапина Л.Э.¹, Дюкарев Е.А.²,
Воропай Н.Н.^{2,3}

¹Институт водных проблем РАН, Москва, Россия

²Институт мониторинга климатических и экологических
систем СО РАН, Томск, Россия

³Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутск,
Россия

Нелинейная волновая диффузия тепла (пампинг-эффект) возникает в крайних задачах для нелинейного параболического уравнения типа теплопроводности с периодическими граничными условиями [1],[2]. Этот эф-

фekt заключается в том, что чисто гармоническое колебание изучаемой характеристики среды на границе области приводит к увеличению или уменьшению ее значения внутри области относительно ее среднего значения на границе. Обзор задач, в которых наблюдается этот эффект, можно найти в работе [3]. Для мерзлотных почв суть эффекта кратко можно выразить так: чем больше амплитуда колебаний на поверхности почвы, тем ниже температура на глубине затухания колебаний. Для южной части типичной тундры на северо-востоке европейской части России была сделана оценка данного эффекта в работе [4]. Для других типов почв может быть другая ситуация в зависимости от характера функции теплопроводности. Пампинг-эффект связан с колебаниями температуры и поэтому будет на масштабе как суточных колебаний, так и годовых. В данной работе изучаются только суточные колебания в вегетационный период и дается оценка рассматриваемого механизма передачи тепла. Изучение этого механизма передачи тепла, связанного с годовыми колебаниями, требует или изменения методики расчета коэффициента теплопроводности или расчета коэффициента только вблизи поверхности почвы и поэтому в данной работе не рассматривается.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Точка	Описание
Бакчарское болото	
1	Зарастающая после торфяного пожара гари на окраине Иксинского болотного массива. Колебания уровня болотных вод больше, чем на других площадках. Толщина торфа около 100 см. Осушенный участок.
2	Осушенный рям Иксинского болота на расстоянии 50 м от осушительного канала и 100 м от окраины болота, мощность торфа около 120 см
3	Осушенный низкий рям на расстоянии 40 м от осушительного канала на окраине болота, мощность торфа около 100 см
4	500 м от окраины олиготрофного болотного массива, мощность торфа около 240 см. Уровень болотных вод располагается на глубине около 30 см.
Тункинская котловина	
5	Сосновый лес с подлеском из рододендрона даурского (возраст древостоя 50-70 лет) с рыхлыми песчаными древне-золыми отложениями. Мощность почвенной толщи не превышает 30 см.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОД ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Рассматривается дифференциальное уравнение теплопроводности в следующем виде:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(F(T) \frac{\partial T}{\partial z} \right), \quad (1)$$

где T – температура почвы ($^{\circ}\text{C}$), $F(T)$ – функция теплопроводности, зависящая только от температуры почвы, ось z направлена вниз по вертикали, $z = 0$ – поверхность почвы. Заметим, что знание функции $F(T)$ существенное условие для изучения диффузии тепла. Эту функцию всегда можно оценить с той или иной степенью точности по экспериментальным измерениям. Если функция $F(T)$ является константой, то рассматриваемого механизма передачи тепла не возникает. Этот механизм связан с нелинейностью уравнения (1) и периодическими колебаниями на поверхности. Рассматривается периодическая задача на полупрямой $z > 0$ с граничными условиями:

$$T|_{z=0} = f(t), T|_{z \rightarrow \infty} = C < \infty. \quad (2)$$

$f(t)$ – периодическая функция с периодом τ . Обычно $f(t)$ имеет вид:

$$f(t) = T_0 + T_1 \cos(\omega t). \quad (3)$$

Как доказано в работе [1] периодическое решение уравнения (1) с граничными условиями (2),(3) стремится при $z \rightarrow \infty$ к константе T^{∞} , которая находится следующим образом:

$$T^{\infty} = \Psi^{-1} [\langle \Psi(f(t)) \rangle], \quad (4) \text{ где}$$

$$\Psi(T) = \int F(T) dT \quad (5)$$

Количественной оценкой пампинг-эффекта является разность $T^{\infty} - T_0$. Если разность больше нуля, то говорят, что пампинг-эффект имеет положительное значение и происходит «закачка тепла», в противном случае – отрицательное и происходит «откачка тепла». Смысл величины T^{∞} можно определить как значение асимптоты, к которому стремится решение такой задачи. В граничном условии (3) могут быть и другие функции, например, синусы, главное, чтобы функция была периодической.

Обработку данных измерений начали с расчета амплитуд годовых колебаний и среднегодовых значений температуры почвы, которые показали, что для осушенных участков болота чем меньше амплитуда годовых колебаний температуры, тем выше среднегодовая температура на глубине затухания температурных колебаний, на участке в естественном состоянии оказалась и самая большая амплитуда и

самая высокая температура на той же глубине. Для оценки пампинг-эффекта использовали только данные, полученные в вегетационный период, так как в этот период отмечаются наибольшие амплитуды суточных колебаний. По данным измерений температуры почвы на всех глубинах сначала считали среднемесячные значения до глубины 60 см, т.к. глубже суточные колебания не проникают и полученные величины на каждой глубине аппроксимировали функцией следующего вида:

$$T(z, t) = A(z) \sin(\omega t + \varphi(z)) + B(z), \quad (6)$$

где $T(z, t)$ – среднемесячное значение температуры почвы на глубине z (см) в момент времени t (час), $A(z)$ – амплитуда суточных колебаний ($^{\circ}\text{C}$), $B(z)$ – среднее значение в месяц среднесуточной температуры почвы на глубине z ($^{\circ}\text{C}$), ω – частота суточных колебаний (рад час^{-1}), $\varphi(z)$ – сдвиг фазы. Реально были использованы данные лишь до 30 см, ниже амплитуды оказались достаточно низкими. В качестве параметров граничного условия (3) для оценки значения T^{∞} использовались значения $A(0)$ и $B(0)$, Формула (6) также использовалась для расчета амплитуд годовых колебаний. Параметр сдвига фаз $\varphi(z)$ является оптимизационным параметром. Для нахождения параметров, описывающих данные наилучшим образом по формуле (6) сначала фиксировали $\varphi(z)$, затем считали параметры A и B методом Крамера и считали ошибку аппроксимации ε как среднеквадратическую. Затем меняли параметр сдвига фаз на постоянную величину небольшую, снова считали параметры A и B и т.д. Получали некоторый набор величин ($A, B, \varphi, \varepsilon$). Из этого набора выбирали параметры аппроксимации с наименьшей ошибкой аппроксимации ε . Кроме того, среднегодовые температуры почв аппроксимировались функцией вида:

$$T_{\text{среднегодовая}}(z) = C_{\text{exp}}(-\gamma z) + D \quad (7)$$

Параметр D описывает среднегодовую температуру почвы на достаточно большой глубине, когда можно пренебречь первым слагаемым. Значения этого параметра оказались ниже на осушенных участках болот.

Далее по амплитуде колебаний считали коэффициент температуропроводности [5]:

$$K_T(z_1) = \frac{\pi(z_2 - z_1)^2}{24 \ln^2 \left(\frac{A(z_2)}{A(z_1)} \right)} \quad (8)$$

где $K_T(z_1)$ – коэффициент температуропроводности в точке z_1 ($\text{см}^2 \text{час}^{-1}$), z_1, z_2 – две соседние точки по вертикали ($z_2 > z_1$). К полученному значению коэффициента температуропроводности ставилось в соответствие температура почвы в точке z_1 . Таким образом, получили некоторый набор значений температур и коэффициента температуропроводности. Обзор методов определения температуропроводности, например, можно найти в работе [5], для мерзлотных почв результаты экспериментов по определению теплофизических свойств можно найти в работе [6].

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТИ

В результате расчетов по формуле (8) получены наборы значений коэффициента по глубине. В свою очередь, температура почвы также зависит от глубины, поэтому смогли найти зависимость коэффициента от температуры почвы, знание которой требуется для расчета пампинг-эффекта (см. вид уравнения (1)). Оказалось, что данные по Бакчарскому болоту в целом описывается следующей зависимостью

$$k_T = \begin{cases} a_1 T^2 + a_2 T + a_3, & \text{до 5 см глубины} \\ C e^{-\gamma T}, & \text{ниже} \end{cases} \quad (9)$$

Для лесных почв аппроксимировали данные полиномом второй и третьей степени, полином третьей степени показал чуть лучше результаты. Для лесных почв отношение амплитуды колебаний к среднемесячной температуре на поверхности почвы оказывается малым параметром практически всегда в каждый месяц вегетационного периода, поэтому в дальнейшем полученные результаты можно использовать для нахождения аналитического решения нелинейного уравнения теплопроводности (1). Результаты представлены на рис. 1.

ВЫВОДЫ:

1. В вегетационный период пампинг-эффект, связанный с суточными колебаниями, играет положительную роль, т.е. происходит «закачка» тепла и чем больше амплитуда суточных колебаний, тем больше тепла закачивается в почву.
2. Уже в сентябре может происходить охлаждение почвы и чем больше амплитуда колебаний, тем сильнее охлаждение.
3. Вид функции $F(T)$ существенно влияет на значение величины T^{∞} .
4. Как показали расчеты коэффициента температуропроводности для точки 2 август 2015 года, месяц является слишком большим периодом осреднения, вследствие которого вертикальное распределение температуры практически не менялось по глубине, что привело к неадекватным результатам, по всей видимости, связанным с чувствительностью метода расчета к вертикальному профилю температуры, там была потеряна даже однозначность коэффициента температуропроводности.

Рис. 1.
Зависимость коэффициента температуропроводности от температуры среды: а) Бакчарское болото, точка 4, июль 2015; б) Тункинская котловина, июль 2013.

- Для лесных почв отношение амплитуды колебаний к среднемесячной температуре на поверхности почвы оказывается малым параметром практически всегда в каждый месяц вегетационного периода, поэтому в дальнейшем полученные результаты можно использовать для нахождения аналитического решения нелинейного уравнения теплопроводности (1).

Работа выполнена в рамках темы N FMWZ-2022-0001 Государственного задания ИВП РАН

ЛИТЕРАТУРА:

- Зырянов В.Н., Хубларян М.Г. Пампинг-эффект в теории нелинейных процессов типа уравнения теплопроводности и его приложение в геофизике // Доклады Академии наук, 2006, т.408, N4, с. 535-538
- Зырянов В.Н. Нелинейный пампинг-эффект в колебательных процессах в геофизике // Водные ресурсы, 2013, т.40, N3, с.227-239.
- Зырянов В.Н. Нелинейная волновая диффузия в геосредах: пампинг-эффект // Избранные труды Института водных проблем РАН, т.2., с.125-161.
- Лапина Л.Э., Каверин Д.А., Пастухов А.В. Оценка пампинг-эффекта в мерзлотных почвах типичной тундры Европейского северо-востока России // Экологический мониторинг и моделирование экосистем, 2021, т.32, N3-4, с.100-111
- Микайылов Ф.Д., Шеин Е.В. Теоретические основы экспериментальных методов определения температуропроводности почв // Почвоведение, 2010, N5, с.595-605.
- Гаврильев Р.И., Кузьмин Г.П. Определение теплофизических характеристик мерзлых грунтов расчетным методом // Наука и образование, 2009, N4, с.51-54

On the ratio of the amplitudes of annual fluctuations in air temperature and soil surface temperature

Lapina L.E.¹, Uspensky I.M.²

¹IvNIS IVP RAS, Konakovo, Russia

²Branch of Rosseti FGC UES, Syktyvkar, Russia

The data of air temperature at 19 meteorological stations in the period from 1970-2019 are analyzed. It is shown that the ratio of the amplitudes of annual fluctuation are in different intervals at different meteorological station and are in the range from 0.53 to 2.01. At each weather station separately, this attitude changes little over time, with the exception of Onega and Arkhangelsk, possibly related to the location of the weather station near the sea. Each weather station is characterized by its phase shift, which varies little in time, both for the surface air temperature and for the soil surface, between which there is a close connection. Correlation analysis of the data showed that there is a negative relationship between the amplitude of annual fluctuations in air temperature and its average annual temperature, i.e. the greater the amplitude of fluctuations, the lower the average annual air temperature.